

УДК 338.48 EDN: AGUAOB

DOI: 10.5281/zenodo.14743365

АФАНАСЬЕВ Олег Евгеньевич*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)**доктор географических наук, доцент, профессор; e-mail: olafn_dp@mail.ru***АФАНАСЬЕВА Александра Владиславовна***Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)**кандидат географических наук, доцент; e-mail: slimm_82@mail.ru***БРЕНДОВЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ:
ТИПОЛОГИЗАЦИЯ, ПРИЗНАКИ И КЕЙСЫ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ**

Сегодня туристические маршруты с узнаваемым брендингом становятся всё более привлекательными в глазах путешественников и играют значительную роль в динамике туристской отрасли. Эти маршруты представляют собой сложные концептуальные элементы: они не только направляют и формируют опыт туриста, но также выступают в качестве уникального туристического продукта и являются организационной основой знакомства с достопримечательностями регионов, нередко формируя самостоятельную аттракцию, узнаваемую и отождествляемую с конкретным пространством / территорией. Однако термин «туристический брендовый маршрут» зачастую применяется двусмысленно как в академическом сообществе, так и на практике в индустрии туризма. В различных контекстах под этим понятием могут подразумеваться маршрут следования туристов, коллекция мест аттракций или предложений услуг, методы передвижения, исторические дороги, или даже определённые направления – линейные пространства.

Ключевые слова: *брендовый туристский маршрут, концептуализация туристского пространства, типология брендовых туристских маршрутов, составляющие брендинга туристского маршрута*

Для цитирования: Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Брендовые туристские маршруты: типологизация, признаки и кейсы мировой практики // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №2. С. 7–37. DOI: 10.5281/zenodo.14743365.

Дата поступления в редакцию: 9 апреля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 мая 2024 г.

UDC 338.48 EDN: AGUAOB

DOI: 10.5281/zenodo.14743365

Oleg E. AFANASIEV*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)**PhD (Dr.Sc.) in Geography, Professor; ORCID 0000-0003-3904-7028; e-mail: olafn_dp@mail.ru***Alexandra V. AFANASIEVA***Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)**PhD in Geography, Associate Professor; ORCID 0000-0002-2331-4032; e-mail: slimm_82@mail.ru***BRANDED TOURIST ROUTES: THE TYPOLOGY, CHARACTERISTICS,
AND WORLD PRACTICE**

Abstract. *Branded tourist routes are increasingly becoming an attractive feature for travelers, playing a significant role in the dynamics of the tourism industry. These routes are complex conceptual elements: they not only guide travelers and create the tourist experience but also serve as a unique tourism product and the organizational foundation for exploring a region's attractions. Often, branded route become a distinct attraction associated and identified with specific areas or territories. However, the term "branded tourist route" is frequently used ambiguously, both in academic circles and in the tourism industry. Depending on the context, this concept can refer to a variety of things including the trajectory of tourist movement, a set of attractions or service offerings, methods of travel, historical pathways, or even specific linear spaces.*

Keywords: *branded tourist route, conceptualization of tourist space, typology of branded tourist routes, elements of branding of a tourist route*

Citation: Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2024). Branded Tourist Routes: The Typology, Characteristics, and World Practice. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(2), 7–37. doi: 10.5281/zenodo.14743365. (In Russ.).

Article History

Received 9 April 2024

Accepted 10 May 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Первая четверть XXI века для туристской индустрии охарактеризовались как глобальными катастрофическими потрясениями, так и существенными эволюционными изменениями, порождёнными растущим спросом на индивидуализацию туристского продукта и уникальный туристский опыт. Последний все больше становится основным движущим мотивом в выборе дестинаций и туристских программ, превалируя над популярностью мест отдыха, ценой продукта или другими факторами. Становится очевидно, что традиционный набор достопримечательностей, стандартизированные программы и наборы услуг сегодня в условиях дифференциации спроса и востребованности необычных впечатлений уже не могут удовлетворить в полной мере современного туриста. Поэтому мы можем наблюдать растущую популярность концептуальных пространств – от тематических парков до экологических троп, в которых все элементы, окружающие посетителя, призваны погрузить его в особый мир, существующий на стыке реальной среды и воображения. В культуре и искусстве эта идея нашла отражение в концепции «музея без стен» [21]. Автор идеи «музея без стен» Мальро говорит о трансформационном вторжении культуры в общественное пространство, когда город становится местом, где размещаются скульптуры, репродукции и арт-объекты, и городская среда гармонично дополняет демонстрируемые зрителю шедевры. И как зритель в «музее без стен» становится частью арт-среды, так и турист на тематическом туристском пространстве становится его частью. Так развитие современного общества формирует предпосылки для вовлечения разнообразных туристских ресурсов в комплексные туристские маршруты, которые должны быть

обеспечены инфраструктурой, информационным сопровождением, а также способны погружать туриста в тематику маршрута. Так, например, в Германии популярна концепция тематизации туристского пространства, что отражается в постоянном формировании новых тематических маршрутов. Советом Европы реализуется программа «Культурные маршруты»¹, которые объединяют международное историко-культурное наследие. В Центральной Азии неоднократно предпринимались попытки по возрождению исторических торговых путей в туристическом контексте, а программа «Великий Шёлковый путь» в форме туров по древним караванным дорогам реализуется под эгидой ЮНВТО. Все это обуславливает рост популярности историко-культурных маршрутов как в Европе, так и в мире, и, одновременно, формирование новых брендов в индустрии туризма, связанных с теми или иными направлениями – маршрутами.

Туристские маршруты являются одной из самых распространённых, и, в то же время, неоднозначных форм концептуализации пространств в современной туристской индустрии. С одной стороны, туристские маршруты выступают основной формой организации передвижения туристов между достопримечательностями, а потому обладают способностью управлять поведением туристов и направлять их к нужным объектам, тем самым реализуя функцию менеджмента туристских потоков. Мировые брендовые маршруты привлекают ежегодно десятки тысяч туристов. Среди наиболее известных таких маршрутов: Путь Святого Иакова, Сикоку-хенро, Путь святого Олафа, Дорога хиппи и многие другие. Ряд этих маршрутов определяются как исторические и находятся под защитой ЮНЕСКО². Некоторые крупные проекты даже объединяют усилия по развитию и

¹ Explore all Cultural Routes by theme. Council of Europe. URL: <https://coe.int/en/web/cultural-routes/by-theme>

² Routes as part of our cultural heritage. Report on the meeting of experts. Madrid, 24-25 November 1994. URL: <https://whc.unesco.org/archive/routes94.htm>

привлечению посетителей, как например два крупных исторических паломнических маршрута «Путь святого Иакова» в Испании и «Кумадо Кодо» в Японии в рамках программы «Dual Pilgrim» (инициирована в 2015 г.).

С другой стороны, анализ существующих подходов к классификации, разработке и экспертизе туристских маршрутов разного уровня показывает неопределённость в их понимании как формы туристского пространства. Поэтому в данной работе мы поставили следующие задачи:

- изучить подходы в определении понятия «брендовый туристский маршрут»;
- провести типологию брендовых туристских маршрутов;
- сформулировать и выработать модель брендового туристского маршрута как территориальной экономической системы.

Анализ литературы

Вопросы организации туристских маршрутов, их роли в современной туристской индустрии, отдельные примеры и практики их организации сегодня активно рассматриваются в научных публикациях как в русскоязычном, так и в англоязычном сегменте.

Вопрос изучения практики организации и функционирования международных и трансграничных туристских маршрутов особо актуален для российской туристской индустрии. Степанова С.В. [15], рассматривая успешные примеры трансграничных туристских маршрутов, отмечает, что их организация является способом совместного использования туристских ресурсов сопредельных государств, а потому является одним из механизмов повышения привлекательности и усиления конкурентных преимуществ территорий по обе стороны границы, способствуя более полному раскрытию их туристско-рекреационного потенциала. На основе обобщённого опыта автор приводит следующее определение трансграничного туристского маршрута: «разработанный туристскими компаниями и

иными организациями маршрут (с описанием объектов показа природного антропогенного генезиса), соединяющий территории сопредельных государств (как правило, тематического содержания) и возможный для самостоятельного посещения и или в составе туристских групп» [15, с. 131].

В работе А.Ю. Александровой [1] изучена геополитическая роль исторического торгового Великого Шёлкового пути в формировании современных геополитических и экономических стратегий, а также их влияния на туризм. В работе на основе географического подхода объясняются сложности кооперации между странами Азии в сфере туризма и развитии транснационального туристского маршрута «Великий Шёлковый путь», а также описывается экономический и туристический потенциал вовлечённых в маршрут территорий. Особое место в исследовании А.Ю. Александровой занимает характеристика современной геополитической роли Великого Шёлкового пути как исторического и туристического феномена. Так, в работе описан масштабный экономический проект «Новый Шёлковый путь», реализуемый Китайской Народной Республикой, концепция которого опирается на опыт исторических торговых путей. По сути, Китай продвигает этот проект как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии, и в первую очередь – Центральной (Средней) Азии, в соответствии с концептуальным принципом «Один пояс – один путь» [1]. Сегодня в рамках этого проекта строятся протяжённые транспортные магистрали через Евразию, которые уже связали Китай с Турцией, Лаосом, Камбоджей и другими странами. Реализация проекта в перспективе станет мощным толчком для развития туризма, обеспечив приток инвестиций, инноваций и туристов в вовлечённые регионы. Более того, китайские инвестиции в наземные пути сообщения улучшают транспортную доступность многих стран, что в будущем положительно отразится и на их сфере туризма. В работе Афанасьевой А.В.

и соавторов [5] изучена интеграционная роль международных культурных туристских маршрутов. Авторы выдвинули гипотезу, что культурный туристский маршрут – это системный территориальный продукт, объединяющий материальное и нематериальное историко-культурное наследие стран и регионов, который выполняет значимые геополитические, социально-экономические и исторические задачи посредством туризма и стимулирует межгосударственное взаимодействие во всех вопросах, связанных с его функционированием. Для подтверждения такого определения авторами изучен опыт реализации проектов туристских маршрутов «Великий Шёлковый путь» и «Культурные маршруты Совета Европы».

Особое внимание в научной литературе уделяется феномену «**брендового туристского маршрута**». Однозначного определения брендового маршрута пока не выработано, чаще всего таковыми называют те или иные знаковые маршруты. В России впервые на государственном уровне понятие брендового маршрута появляется в специальном издании «Туристические бренды России» в разделе «Пора в путь-дорогу. Маршруты»³, выпущенном по инициативе Ростуризма в 2012 г. Другая инициатива – по разработке «**национальных маршрутов**»⁴ – де-факто конкретизировала это понятие, в рамках технического задания которой определены требования к их разработке и продвижению. *Национальный туристский маршрут* (де-факто – брендовый маршрут) – маршрут (туристский продукт в определении федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ»), отличительными характеристиками которого являются: узнаваемость, круглогодичность / сезонность, регулярность, целостность, соответствие стандар-

там РФ по предоставлению туристских и иных услуг, входящих в туристский продукт. Фактически национальные туристские маршруты являются брендовыми маршрутами всей страны, что отражает их важность и значимость в развитии внутреннего туризма. 1 июля 2022 г. в силу вступили правила определения национальных туристических маршрутов, утверждённые Правительством РФ⁵. В этом документе среди критериев таких маршрутов указаны: комплексность, перспективность, актуальность, согласованность, узнаваемость, значимость. Маршруты, претендующие на статус национальных, должны соответствовать следующим требованиям⁴:

- маршрут выполняется по строго определённой программе и на одинаковых для всех туристов условиях;
- маршрут включает посещение, размещение в объектах, имеющих соответствующие разрешения, регистрацию, лицензирование (согласно законодательству РФ);
- маршрут включает посещение объектов показа, питания, досуга, передающих местный (национальный, региональный) колорит, традиции, историю и культуру;
- участникам маршрута предоставляется информационный пакет, актуальный для всех заездов;
- приветствуется наличие логотипа, который размещается на информационных материалах объектов, предоставляемых принимающим туроператором.

Позднее в практике государственного регулирования и ведомственных инициатив появилась ещё одна категория – «**флагманские маршруты**», по своей сущности также родственная понятию брендового туристского маршрута. Согласно Методи-

³ Туристические бренды России. М.: Федер. аг-во по туризму, 2012. 96 с.

⁴ Техническое задание на создание Национальных туристских маршрутов. URL: https://atorus.ru/rest_in_russia/expert_council/tehicheskoe_zadanie

⁵ Постановление Правительства РФ от 29.11.2021 №2086 «Об утверждении Правил определения национальных туристских маршрутов» URL: <https://base.garant.ru/403155595/>

ческому руководству по формированию конкурентоспособных туристских маршрутов в России, рассчитанных на широкую аудиторию российских и зарубежных потребителей»⁶ Экспертного совета по развитию туризма при Минкульте России, флагманские маршруты выступают *«маршрутом-основой для формирования различных туров с различной тематикой; создание в регионе флагманского маршрута является стратегически важным решением, которое позволит претендовать на включение объектов показа региона в межрегиональный (брендовый) маршрут»*. Таким образом, флагманский маршрут определяется как *«тур, продолжительностью 3-5 дней и включающий самые значимые для региона объекты показа... Утвердив этот маршрут в качестве основы, туроператоры могут изменять или добавлять в него другие объекты показа, города, радиальные экскурсии, в зависимости от целей путешествия каждой группы... Базовые маршруты двух или нескольких соседних регионов могут стать основой для формирования межрегионального тура»*.

Флагманские маршруты становятся базисом развития отдельных видов туризма. Так, в инициативе Минобрнауки по развитию научно-популярного туризма, реализуемой в рамках Десятилетия науки и технологий, туроператорами формируются флагманские научно-популярные маршруты в регионах РФ, которые проходят аттестацию при Координационном совете по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Эти маршруты размещаются на специальном сайте⁷ и выступают своеобразным каркасом для развития научно-популярного туризма в отдельных субъектах

Российской Федерации.

Как видим из приведённых практик и определений, термин «туристский маршрут» во многом созвучен с определением «турпродукта» – то есть комплексной услуги, которая может быть разработана и реализована только туроператором. Публикации на сайтах туроператоров, разъясняющие туристам понятие «Национального туристского маршрута», зачастую трактуют его именно как «туристский продукт» или «набор услуг», производимый и реализуемый именно оператором. Таким образом, значительная часть туристов, которые предпочитают организовывать индивидуальные самостоятельные поездки, фактически исключается из возможности воспользоваться подобным продуктом.

В научной литературе понятие брендового маршрута также определяется и изучается по-разному. В работе О.И. Вапнярской [6] подробно изучена категория «туристский маршрут» в правовом поле РФ, в результате чего автор пришла к выводу, что туристский маршрут – понятие более ёмкое, нежели совокупность услуг по размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию и пр. При этом неотъемлемыми составляющими и(или) элементами, влияющими на восприятие туристского маршрута, являются и средства транспорта, используемые при перемещении, и состояние транспортной и иной инфраструктуры, и другие объекты, значимые для конкретного случая реализации маршрута. Потому в реализации туристского маршрута фактически принимают участие организации различных организационно-правовых форм, а не только туроператорские компании.

Попытка выявления системных признаков брендового маршрута предпринята в работе Афанасьева О.Е. и соавторов на примере паломнического пути «Сикоку-

⁶ Методическое руководство по формированию конкурентоспособных туристских маршрутов в России, рассчитанных на широкую аудиторию российских и зарубежных потребителей. М.: Комитет по реализации программы импортозамещения при Экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры Российской Федерации, 2016. 43 с. URL: <https://turizmrm.ru/10-07-06-2017.pdf>

⁷ Научно-популярный туризм. URL: <https://наука.пф/initiatives/nauchno-populyarnyy-turizm>

хенро» [3]. В определении брендового маршрута авторы опираются на понимание концептуального туристского пространства, данного в более ранних публикациях. Авторы приходят к пониманию важных компонентов, которыми должен обладать брендовый маршрут. Так, у брендового туристского маршрута среди важнейших элементов должны наличествовать название, которое отражает его историю, уникальная бренд-символика и пространство собственно маршрута, имеющее специальную маркировку (в т.ч. бренд-логотип), взаимодействующие объекты туристской и сопутствующей инфраструктуры, туристско-информационное сопровождение, а также определённые приёмы иммерсивности и эмоциональности, которые формируют набор туристских впечатлений, ассоциирующихся с брендовым маршрутом. На таком маршруте турист погружается в определённую тему, и все что его окружает – подчинено ей [2].

Выскубова Н.А., Цапук Д.А., и Щегольков Ю.Ю. [7] подробно рассматривают методологические и организационные основы формирования и реализации межрегиональных маршрутов. Авторы проводят классификацию межрегиональных маршрутов, а также рассматривают специфику их организации на основе изучения опыта создания и развития межрегионального туристского маршрута «Государева дорога» (ныне имеющего статус национального туристского маршрута) и нового межрегионального культурно-туристского проекта «Льняная дорога», являющихся разными типами межрегиональных инициатив («маршрут» и «проект»), к тому же находящимися в различной стадии своего цикла развития. Авторы статьи предлагают выделить отдельный тип маршрутов – **комплексные межрегиональные маршруты**, дающие целостные представления о крупных макрорегионах [7]. Старейшим из них, по мнению авторов, является «Золотое кольцо России», который из историко-культурного сейчас уже стал комплексным маршрутом, так как включает и значимые

природные объекты, и знакомство с современной жизнью и экономикой территорий.

Попытки провести классификацию межрегиональных туристских маршрутов предприняты в работах Зырянова А.И. и Зыряновой И.С. [10], Долженко Д.Е. [9] и др. Отдельные практики маршрутов детально изучены в работах Писаренко С.В. и Жукова П.В. [13], Омаровой Н.Ю. и Даниловой В.А. [12], Соломиной И.Ю. [14] и др.

Вместе с тем, приводимые в публикациях кейсы брендовых и знаковых туристских маршрутов в большей степени могут быть определены как набор достопримечательностей и туристских центров, посетив которые турист самостоятельно или в рамках организованной группы может познакомиться с историей, культурой и природой посещаемых дестинаций.

В ряде научных работ рассматривается ещё одна категория брендовых маршрутов, которую можно условно назвать «**тропы**». Это организованные пространства, с оборудованным полотном, инфраструктурой, логотипом, набором достопримечательностей, событийной программой, обеспеченные информационным сопровождением – экскурсионным, картографическим или путевым (путеводители и информационные издания разного типа). В работе Степановой С.В. [15] в качестве примеров приведены трансграничные экологические (зелёные), велосипедные и другие оборудованные маршруты, например: «Янтарный путь» из Будапешта в Краков, «Зелёный велосипед», «Тропа мира» и др.

Особое место среди тематических оборудованных маршрутов занимают так называемые «**железнодорожные тропы**» (rail trail). История существования железнодорожных троп насчитывает уже несколько десятилетий, на сегодняшний день существуют разнообразные форматы их функционирования и путешествий по этим туристским маршрутам, разные модели их управления. В зарубежном сегменте научных публикаций эта тема активно обсуждается и изучается. Некоторые авторы (в частности Reis A. и Jellum C. [25]) утверждают, что

железнодорожные тропы – это не ресурс и не маршрут, а целостный туристический продукт, так как часто сочетает в себе набор базовых туристских услуг благодаря успешно сформированной на маршруте сопутствующей инфраструктуры. Железнодорожные тропы сегодня – это не просто туристический маршрут, а форма рекреационного пространства, которая удовлетворяет потребности в тематическом отдыхе как местных жителей, так и приезжающих путешественников, а также способствует популяризации активного и здорового образа жизни. Железнодорожные тропы – это пример успешного преобразования дисфункциональных ландшафтов в рекреационные зоны и рационального использования туристско-рекреационного потенциала [4]. Однако в России, имеющей широкие возможности для создания железнодорожных туристских троп, такой формат пока не практикуется.

Ещё одной категорией можно считать брендовые *круизные продукты*, которые также зачастую именуются маршрутами. Так, Всероссийская туристская премия «Маршрут года» выделяет отдельную номинацию «Лучший железнодорожный маршрут». К маршрутам также относят и водные круизные продукты. Многие из таких круизных «маршрутов» действительно являются туристскими брендами, однако представляют собой не территориальный (но пространственный) маршрут в форме комплекса услуг, реализуемого в поездке.

В зарубежных научных публикациях тематика знаковых маршрутов также достаточно актуальна. Вместе с тем значительная часть этих публикаций посвящена отдельным характеристикам маршрутов мирового уровня, философским аспектам их значимости [16], а также составляющих их аттракциям (например, винных, сельских или религиозных [17, 18]). Однако изучение зарубежных научных публикаций, посвящённых туристским маршрутам как

форме комплексной организации туристского пространства, демонстрирует отсутствие системного подхода к определению элементов и признаков «брендовости», что делает их узнаваемыми туристами из разных стран и разных сообществ. В зарубежной научной литературе вполне явно прослеживается тенденция понимания тематических маршрутов как инструмента формирования особого туристского опыта через интерпретацию входящих в них историко-культурных и природных объектов, а также как отдельной линейной аттракции, которая зачастую комбинируется из маршрутов меньшей значимости и протяжённости.

В англоязычной литературе и практике нет понятия «брендовый маршрут». Такой термин популярен в России, он акцентирует внимание на важности объектов, находящихся на территории, по которой он проходит, и является более маркетинговым инструментом, чем гарантией качества.

За рубежом есть несколько инициатив, которые близки к содержанию понятия «брендовый туристский маршрут». Во-первых, это т.н. «*культурные маршруты*», которые синтезируют различные элементы наследия и/или объекты через культурные ландшафты вместе с культурными, историческими, символическими, функциональными и экономическими ценностями как нематериальными ресурсами, связывая и интегрируя их в единое пространство (ИКОМОС). Основные принципы создания и функционирования программы «Культурные маршруты»⁸ разрабатываются с 1960-х гг. совместными усилиями ИКОМОС, ЮНЕСКО и Совета Европы.

Изучение положений Европейского института культурных маршрутов (EICR) и ЮНЕСКО, а также ряда научных публикаций [5, 8, 22, 23, 24], позволяет сделать вывод о том, что культурные маршруты – это чаще и прежде всего некий набор достоприме-

⁸ Культурные маршруты Совета Европы. URL: <https://rm.coe.int/eicr-coe-leaflet-rus-june2019-web-01/1680982328>

чательностей и памятных мест, которые объединяются общей идеей, что в совокупности и именуется «маршрутом», который имеет историческое значение и определённую известность, а также интересное и привлекающее внимание название. Но при этом значительная часть этих маршрутов не обеспечена специальной туристской инфраструктурой, которая помогала бы туристу погрузиться полностью в тему маршрута, отсутствует специальное информационное обеспечение маршрута, во многих местах местные жители не только не участвуют в функционировании маршрута, а более того, даже не знают, что такие маршруты проходят через их местность.

Вместе с тем, анализ научных публикаций, мировых практик и примеров позволяет сделать вывод о том, что значительная часть туристских маршрутов разного уровня организации и популярности либо является де-факто набором достопримечательностей, либо находятся на стадии проектной разработки, либо были значимыми в прошлом, но сегодня представляют собой функционирующие дороги, которые используются для экономических, промышленных и бытовых нужд. В табл. 1 мы собрали ключевые трактовки, которые возможно применить к описанию понятия «брендовый туристский маршрут», присутствующие в научной литературе и публикациях.

Как видно из проведённого анализа, подходы, как и собственно трактовки понятия «брендовый туристский маршрут», очень разные и неоднозначные. Обобщая их, можно выделить ряд ключевых элементов (компонентов), которыми должен обладать такой маршрут:

- ✓ бренд (логотип, айдентика);
- ✓ оригинальное и уникальное узнаваемое название;
- ✓ тематизация (сюжетная линия);
- ✓ конкретная территория, к которой привязан маршрут;
- ✓ путь (трасса, линия, маршрут или их система);
- ✓ набор достопримечательностей

Таблица 1 – Определения, которыми возможно описать понятие «брендовый маршрут», содержащиеся в научной литературе и используемые на практике

Table 1 – Definitions that can describe the concept of “brand route” contained in scientific literature and practice

<i>Определение понятия</i>	<i>Автор(ы), источник</i>
Разработанный туристскими компаниями или иными организациями маршрут (с описанием объектов показа природного и антропогенного генезиса), соединяющий территории сопредельных государств (как правило, тематического содержания) и возможный для самостоятельного посещения и/или в составе туристских групп	Степанова С.В. [15]
Маршрут следования туристов (экскурсантов), разработанный в соответствии с требованиями безопасности и включающий посещение различных исторических мест, культурных объектов, природных ландшафтов и т.п. в культурно-познавательных, оздоровительных, спортивных и других целях»	ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг»
Региональный, межрегиональный или международный проект по интеграции объектов историко-культурного и/или природного наследия в единое пространство под единой тематикой и брендом	Выскубова Н.А., Цапук Д.А., Щегольков Ю.Ю. [7]
Линейное пространство, организованное с помощью инфраструктурных и сервисных технологий, позволяющее создавать уникальный туристский опыт и впечатления	MacLeod N. [19, 20]

(бренд-поинтов), соответствующих бренду и тематике (сюжету) маршрута;

- ✓ специальная инфраструктура (дорожная, информационная, гостиничная, транспортная и пр.);
- ✓ маркировка и информационное сопровождение (аншлаги);
- ✓ атрибуция (специальные «подорожные грамоты» и т.п.);
- ✓ сувениры и мерч;
- ✓ пейзажная привлекательность (привле-

кательность);

- ✓ уникальный туристский опыт, получаемый путешественником.

Конкретный маршрут, претендующий на статус брендового, в идеале должен иметь стандарт функционирования, в котором определены особенности функционирования маршрута, правила «входа» на маршрут для заинтересованных в работе под его брендом бизнес-участников, урегулированы принципы реализации на практике перечисленных выше ключевых признаков и пр. Такая управленческая деятельность по организации функционирования брендового маршрута может быть реализована на практике через институт своеобразной «управляющей компании маршрута», которая может существовать в той или иной организационной форме (отдельное юридическое лицо, некоммерческая организация, управляющая компания, ассоциация участников, пул организаций на маршруте и т.п.).

Результаты исследования и их обсуждение

Исходя из анализа литературы, посвящённой особенностям создания и проектирования значимых маршрутов и их концепций, можно выделить несколько типов маршрутов на основе подходов к пониманию понятия и самой сущности явления «брендового туристского маршрута». Таких типов брендовых туристских маршрутов мы определили четыре:

1) **«Декларативные маршруты – направления»** – различные концепции и проекты создания и развития туристских маршрутов, имеющие субрегиональный характер и масштаб (в абсолютном большинстве случаев – международные, на основе межгосударственных соглашений и пр.), не конкретизированные на всей своей протяжённости, т.е. не имеющие чётко определённой линии или их сети, точки начала и окончания, не обладающие какой-либо проектной документацией, представляющие собой по факту лишь общее, достаточно широкое географическое направление (например, «Восток – Запад», «Азия –

Европа» и т.п.), но имеющие какую-либо сильную идеологическую или историческую основу. Например: «Великий Шёлковый путь», «Великий Чайный путь», «Янтарный путь», «Древняя Дорога благовоний», «Европейский Гранд-тур» и др.;

2) **«Зонтичные маршруты-страгии»** – маршруты, которые создаются с функцией «зонтичного бренда», объединяющие множество разнообразных туристских и экскурсионных маршрутов в качестве единого проекта – концепции развития сферы туризма и гостеприимства на определённой территории (региона, макрорегиона, страны). Например, «Великая Киви-роуд» в Новой Зеландии, «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье», «Красный маршрут» в России и др.;

3) **«Концептуальные вариативные маршруты»** – маршруты, которые имеют значительную вариативность линий перемещения (как официальных, так и неофициальных) по ним туристов, а нередко – и сроков прохождения маршрута (некоторые маршруты могут проходиться туристом по накопительному принципу – например, отдельными поездками за 3–5 лет посетить все пункты на маршруте). Линии такого маршрута могут иметь значительную вариативность по видам транспорта и/или направлениям, точкам начала и/или окончания, при этом быть широко известными и популярными, обладать соответствующей инфраструктурой и концептуализацией, функционировать на основе какой-либо общей идеи (исторической, религиозной, литературной и др.). Например, маршруты «Вокруг света за 80 дней», «Дорогами Викингов», «Тропами Инков», «Дорогами Майя», «Хадж», «По Святой Земле», «Одиссея Гомера», «От побережья к побережью», «Дорога хиппи» и др.;

4) **«Конкретизированные маршруты»** – маршруты, имеющие чёткую и однозначную линию (трассу) или их систему (сеть), привязанную к конкретным видам транспорта, дорогам (железнодорожным, автомобильным, каналам и пр.) или линейным природным объектам (горным

хребтам, рекам и пр.), часто маркированные на местности и обладающие специальной и адаптированной инфраструктурой. Могут быть специально проложенными и оборудованными, воссозданными на месте бывших функциональных объектов (дорог, оборонных сооружений и т.п.), повторяющими очертания ныне действующих (наложенные). Часто по таким маршрутам курсируют тематические туристские транспортные средства, в которых для туристов воссоздаётся тематическая атмосфера и события. Например, «Путь Святого Иакова», «Восточный экспресс», «Транссибирский экспресс», «Кругобайкальская железная дорога», «Ядранский тракт», «Исландское кольцо», «Вниз по Миссисипи», «По Великой Китайской стене», «Сикоку-хенро или 88 храмов Сикоку» и др.

Понимание того, какой тип маршрута мы проектируем в качестве брендового, позволяет принимать верные организационно-планировочные и управленческие решения, не допускать разночтений в концепциях и стратегиях их развития, формировать правильные ожидания у туристов и выбирать подходящие стратегии выстраивания маршрутных брендов и их продвижения.

Путь как базовый признак маршрута может быть реальным пространством или линией на карте, вдоль которой организуется процесс оказания туристских услуг. Он всегда выстраивается по определённой логике – либо в зависимости от возможности посещения объектов, либо по тематике, либо в соответствии с запросами туристов. У брендового маршрута есть ключевая тема, которая отражается в его названии, логотипе и атрибутивных элементов, что в совокупности с иным рядом признаков и свойств формирует уникальный бренд туристского маршрута. Он далее находит

отражение в инфраструктуре, маркировке, сувенирной продукции. Атрибуция позволяет погрузить туриста в тему. Брендовый маршрут должен быть привлекательным для туриста как своей темой, так и пейзажной выразительностью. Любой маршрут проходит по определённой территории – внутри объектов (музеев, ООПТ и пр.) или в пространстве городов и стран. При этом маршрут сам может выступать как определённое линейное тематическое пространство, организующее достопримечательности и объекты вспомогательной инфраструктуры в единую систему. Зачастую отдельные достопримечательности и объекты на маршруте не могут существенно повлиять на выбор туриста конкретной дестинации, но если они объединены в брендовый маршрут, то все они в совокупности становятся комплексной «точкой» туристского интереса (совокупностью «бренд-поинтов»). Проиллюстрировать это утверждение можно примерами, когда прежде всего именно комплексные брендовые маршруты (например, как «Ликийская тропа» в Турции или «Золотое Кольцо» в России) выступают ключевыми аттракторами для туристов, а не отдельные достопримечательности, которые в них включены. Таким образом туристские брендовые маршруты способны представлять и выступать территориальными туристскими продуктами.

Изучение научной литературы, методологии ЮНВТО⁹, публикаций ИКОМОС¹⁰ и Совета Европы, путеводителей и изданий популярного характера, а также практики организации ряда мировых брендовых маршрутов позволило обозначить основные составляющие типологической модели брендовых туристских маршрутов.

Распространёнными критериями типологии маршрутов являются их *конфигурация, способ передвижения и террито-*

⁹ Global report on Cultural Routes and Itineraries (2015). URL: https://icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/culturalroutes_f.pdf

¹⁰ Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) (англ. International Council on Monuments and Sites, ICOMOS) – международная организация, деятельность которой посвящена сохранению и охране культурно-исторических мест по всему миру.

риальный охват. Кольцевая форма туристских маршрутов позволяет выносить эту особенность в бренд – так мы получили «Золотое Кольцо», «Серебряное ожерелье», «Кольцо Керри» и другие «кольцевые» названия брендовых маршрутов. Способ передвижения определяет не только то, каким образом турист может пройти маршрут и сколько времени ему на это понадобится, но и позволяет выделить отдельную типологическую категорию – **туристские брендовые тропы** – такие маршруты, которые туристы могут преодолеть пешком или с помощью простых средств передвижения – велосипедов, роликовых коньков и пр. Некоторые «тропы» возможно проехать и на автомобиле, но основной целевой аудиторией «троп», как правило, являются индивидуальные туристы («пешеходники»), которые передвигаются относительно медленно. Например, «Ликийская тропа» («Ликийка») в Турции, «Рыбацкая тропа» в Португалии и др. Нередко такие пешеходные тропы имеют наименование «Пути» (например, «Путь Святого Иакова» и «Пиренейский высокогорный путь» в Испании) или «Трека» (например, «Трек к языку Тролля» в Норвегии, «Патагонский треккинг» в Аргентине и др.).

Концептуализация сопутствующей инфраструктуры – это вовлечение средств размещения, туристско-информационных центров (визит-центров), магазинов, предприятий общественного питания и пр. в тематику маршрута. Это может быть реализовано через нейминг (наименования объектов согласно ключевой теме маршрута), тематическое оформление внешнего вида и интерьеров (например, одежда сотрудников, манера разговора, отдельные мероприятия), формы деятельности, сувенирную продукцию и атрибутику, и пр. В зависимости от наличия указанных элементов маршруты могут быть

концептуальными (в которых есть большая часть перечисленных элементов), и *со вспомогательной инфраструктурой* (где есть отдельные объекты инфраструктуры с тематическим оформлением, но большая часть инфраструктуры просто обеспечивает базовые потребности туриста). Но в абсолютном большинстве случаев в силу разных причин (прежде всего вследствие отсутствия мощного организационного ядра) на большинстве маршрутов инфраструктура никак не вовлечена в процесс погружения туриста в тему, объекты при этом просто как-бы сосуществуют с маршрутом (или даже одновременно с несколькими), а потому туристы или туроператоры могут их выбирать просто потому, что они удобно расположены, находятся на пути их следования или предоставляют более выгодные условия для сотрудничества.

Исторические маршруты – это пути, которыми люди пользовались много лет назад и которые сегодня имеют особое значение как историческое наследие и, одновременно, выступают инструментами притяжения туристов. С 1994 г. культурные маршруты введены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО¹¹ как категория, которая опирается на принципы динамичности, мемориальности (форма фиксации исторической памяти и наследия), научности и историчности, экономической, социальной, символической и духовной значимости.

Исторические пути в разные эпохи выполняли различные функции, а потому сегодня имеют разную тематику – религиозные, почтовые, экономические и пр. Исторические пути сегодня имеют две формы – дошедшие до нас полностью или частично, и реконструированные. Большей частью исторические пути в туризме относятся ко второй группе. Примером реконструированного маршрута выступает «Путь Святого Павла»¹² (Турция). Это промаркированный маршрут протяжённостью 500 км и

¹¹ Report on the Expert Meeting on Routes as a Part of our Cultural Heritage (Madrid, Nov. 1994). URL: <https://whc.unesco.org/en/documents/1244>

¹² Aziz Paul Yolu. URL: <https://cultureroutesinturkey.com/tr/aziz-paul-yolu/>

длительностью 27 дней. Путь берет начало в Перге, в 10 км на восток от г. Анталия, и тянется до г. Ялвач к северо-востоку от оз. Эгирдир. Маршрут восстанавливает путь, по которому прошёл Святой Павел в своём первом путешествии по Малой Азии. Сегодня маршрут проходит по тем участкам, где ранее проходили древнеримские дороги, лесным тропам, сельской местности. Проходя по маршруту, туристы могут ощутить деревенский колорит Турции и изучить путь Святого Павла. Маршрут имеет название, логотип, информационное сопровождение – сайт, путеводители на разных языках, мобильное приложение, что позволяет самостоятельному туристу без труда спланировать программу его посещения. Местные жители вовлечены в функционирование маршрута, они могут предложить туристу ночлег и питание на маршруте.

В качестве примера знакового исторического маршрута можно привести «Эстрада-Реал» (Estrada Real, «Королевская дорога») – крупнейший туристический маршрут в Бразилии. Во времена колониального правления Португальская корона построила в Бразилии сеть дорог от горных шахт в штате Минас-Жерайс к побережью, чтобы вывозить добываемое золото (именно в этом регионе проходила самая продолжительная в мире «золотая лихорадка»). Эти дороги по-прежнему в основном немощёные, а города и деревни вдоль пути выглядят во многом так же, как в XIX веке – многие из этих колониальных городков более столетия пребывали в экономическом застое.

Религиозные маршруты могут рассматриваться как наиболее древняя форма организации туристских путешествий. В туристской индустрии религиозные маршруты имеют особое значение – они наиболее популярны, организованы и известны. Как правило, у религиозного маршрута есть управляющий орган – это конкретная церковь или община, есть паломники, которые бережно поддерживают объекты и артефакты на маршруте. Прохождение маршрута рассматривается паломниками как

способ преодоления себя, искупление грехов и возможность поразмышлять над духовными вопросами, то есть даже при слабой концептуализации (оформлении маршрута, наличия атрибуции туристов, точек закрепления опыта и продажи сувениров и пр.) паломник максимально глубоко погружается в тему и проживает уникальный эпизод в своей жизни в силу сакральности объекта и собственного внутреннего настроения. В рамках данной группы в качестве примера рассмотрим два маршрута – паломнический маршрут «Сикоку-хенро» (или «88 храмов Сикоку») в Японии, и «Дорога в Лавру» в Подмосковье. Оба этих пути исторические, однако различаются по масштабу, уровню организации и аутентичности.

Маршрут «Сикоку-хенро» – один из древнейших паломническо-религиозных маршрутов в мире, проложенный более 1200 лет назад, сегодня все больше превращается в полноценное туристское пространство, которое даёт возможность туристам погрузиться в тему древней Японии, её культуры и природы. «Сикоку-хенро» сегодня, как и многие подобные ему маршруты, перестаёт быть религиозным, и все более становится способом проведения активного отдыха, созерцания природы, изучения культурных достопримечательностей всеми интересующимися культурной и духовной традицией Японии. Изучение практики организации этого маршрута позволило нам выделить ключевые элементы его брендовости.

1. История и концептуализация. Сегодня «Сикоку-хенро» – это всемирно известный маршрут, смысл прохождения которого заключается не просто в отметках «паспорта паломника» о пунктах посещения, а непосредственно в прохождении самого пути, на протяжении которого путник, созерцая природу, погружается в себя, в свои размышления, или медитирует в тишине. Главный храм школы Сингон и мавзолей Кукая находятся на горе Коя-сан – это традиционная точка начала маршрута. Отсюда паломники отправляются по кругу

через 88 святынь острова – их число символизирует страсти и пороки, которые, как верят последователи школы Сингон, терзают человека. В отдельных храмах на пути можно переночевать и поесть.

2. Классификационные характеристики. «Сикоку-хенро» – это паломнический маршрут с элементами секуляризации, круглогодичный, кольцевой, с возможностью комбинирования и прохождения отдельных отрезков в разное время, по характеру передвижения на маршруте – комплексный. Имеет мировую известность и хорошо узнаваем в западных странах, туристам из России он известен ограниченно.

3. Историческое и природное наследие. Полный маршрут «Сикоку-хенро» включает 88 древних храмов, а также охватывает многочисленные памятники истории, культуры, скульптуры и другие художественные произведения. На официальном туристическом сайте Японии¹³ подчёркивается, что прохождение некоторых отрезков «Сикоку-хенро» можно совместить с посещением других достопримечательностей и активностями.

4. Инфраструктура маршрута, размещение и питание на маршруте. Паломников на маршруте «Сикоку-хенро» уважительно называют «о-хенро-сан» – «господин, (совершающий) хенро». Важным обычаем «Сикоку-хенро» является «сэттай» – предоставление паломникам еды и жилья как бесплатно, так и за определённое вознаграждение. Но предоставление жилья и питания бесплатно рассматривается местными жителями как бескорыстное деяние, подразумевающее благодарность Кукаю¹⁴, и можно сказать, что в

этом заключается один из истоков японского гостеприимства. На маршруте можно остановиться при храме, а также в многочисленных гостевых домах. Во многих из них есть информация об особенностях маршрута (например, аншлаги, туристские карты, подобные изображённым на рис. 1), и такое информационное сопровождение способствует более глубокому погружению туриста-паломника в атмосферу японского буддизма. Также реализация услуг на маршруте опирается на принципы сертифицированных партнёров (поставщиков)¹⁵, которые иницированы и введены «Объединением 88 храмов маршрута».

5. Передвижение. Маршрут изначально был пешеходным, его преодоление пешком займёт в среднем 6 недель. Сегодня маршрут разбит на отдельные пешеходные участки, но также продуманы и способы его преодоления с помощью транспортных средств. Автобусного маршрута по пути «Сикоку-хенро» нет, однако есть отдельные автобусы, которые помогают туристам и паломникам преодолевать определённые участки пути. Также есть возможность арендовать машину, воспользоваться велосипедом и другими средствами. Наиболее распространённым способом является комбинация разных способов преодоления маршрута.

6. Маркировка и бренд-логотипы. Специально утверждённого логотипа у маршрута «Сикоку-хенро» нет, однако узнаваемыми стали некоторые символы маркировки, например фигурка, изображающая паломника, красного цвета, а также сами паломники, одетые в белые одежды и конические шляпы (рис. 2).

¹³ Наследие Японии — паломничество по 88 храмам Сикоку. URL: <https://visitjapan.ru/japan-heritage/shikoku-henro>

¹⁴ Кукай (яп. 空海 Ку:кай, «море пустоты») – крупный религиозный, культурный и общественный деятель Японии начала эпохи Хэйан, основатель буддийской школы Сингон, носитель титула Кободайси («Великий Учитель – распространитель Дхармы»)

¹⁵ Сертифицированные партнёры «Объединения 88 храмов Сикоку». URL: <https://88shikokuhenro.jp/en/certified-partners/>

A)

Б)

Рис. 1 – Примеры картосхем для путешественников по туристско-паломническому маршруту «Сикоку-хенро», отражающие его богатство и насыщенность историческими и природными достопримечательностями: А) образно-знаковая (сувенирная) туристская карта острова Сикоку; Б) карта храмов на маршруте¹⁶

Fig. 1 – Examples of maps for travelers along the tourist and pilgrimage route “Shikoku-henro”, reflecting its richness and saturation with historical and natural attractions: А) figurative and symbolic (souvenir) tourist map of Shikoku Island; Б) map of temples on the route

¹⁶ Иллюстрации для рис. 1–2 взяты из официальных путеводителей по маршруту «Сикоку-хенро», сайта маршрута 88shikokuhenro.jp и открытых источников сети «Интернет»

Рис. 2 – Примеры маркировки на маршруте «Сикоку-хенро»: А) маркировка пути периода Эдо, 1603–1868 гг.; Б) современная государственная маркировка; В) маркировка, сделанная волонтерами; Г) паломники на фоне промаркированного знака

Fig. 2 – Examples of markings on the Shikoku Henro route: А) route markings from the Edo period, 1603–1868; Б) modern government markings; В) markings made by volunteers; Г) pilgrims in front of a marked sign.

7. Приёмы иммерсивности и эмоционализации позволяют глубже погрузить посетителя в тему маршрута. Маршрут «Сикоку-хенро» включает в себя некоторые ритуалы – выполнение определённых действий, имеющих сакральный смысл. Также предполагается особая одежда и виды деятельности. Наиболее известным элементом иммерсивности на маршруте является особое одеяние паломника. Одежда традиционно должна быть белого цвета, что среди прочих значений сегодня также символизирует равенство всех перед Буддой. Ещё одним инструментом иммерсивности является традиция оставлять в специальных местах при храмах записки на специальных табличках, которые называются «Osamefuda». На них современные паломники воздают дань традиции и пишут свои имена и места, откуда они прибыли, а также пожелания, и таким образом оставляют память о себе в месте пребывания, и память о месте паломничества в своих впечатлениях. Кроме того, инструментом иммерсивности является элемент причастности и избранности, что в паломнических маршрутах достигается особым статусом паломника. Такой статус подтверждают специальные «паспорта паломника» и

отметки в них по пути следования между монастырями. Важным инструментом эмоционализации является работа с посетителем через сувениры, которые позволяют овесть память и «увесть» её с собой. Предметы одежды, аксессуары, сувениры имеют сакральное значение, и, увозя их с собой, путешественник будет мысленно возвращаться на этот маршрут к тем чувствам и духовным состояниям, в которых он пребывал, а также через них транслировать свои впечатления и вовлекать в качестве потенциальных путешественников для маршрута своих знакомых и родных, читателей его социальных сетей и пр.

8. Информационное сопровождение маршрута осуществляется через сайты (в т.ч. на официальном туристском сайте страны, официальных сайтах маршрута и «Объединения 88 сакральных мест»), дорожные информационные стенды (аншлаги), по маршруту выпущено много путеводителей и буклетов на разных языках, существуют печатные и электронные туристские карты. Сопровождение на маршруте осуществляется квалифицированными (аккредитованными) гидами, однако они не столь востребованы, как на традиционных туристско-экскурсионных маршрутах, так

как «Сикоку-хенро» предполагает прежде всего не экскурсионное сопровождение, а погружение в себя и медитацию.

9. Вовлечение местных сообществ в функционирование маршрута. Местные жители активно участвуют в обеспечении работы маршрута «Сикоку-хенро» – они стремятся поддерживать маршрут в надлежащем состоянии, работают в точках продажи сувениров и на объектах инфраструктуры, создают собственные объекты малого бизнеса.

Второй пример религиозного туристского маршрута – проект «**Дорога в Лавру**»¹⁷ – это знаковый для российской истории и православия маршрут в Подмосковье, пример восстановленной исторической паломнической дороги к преподобному Сергию Радонежскому, по которой люди шли к святому старцу, а позже в течение многих веков – в Троицкий храм. Исторически сложилась традиция идти в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру пешком. Сегодня этот маршрут включает прогулку по красивейшим местам Москвы, природные красоты Подмосковья, посещение исторических и религиозных достопримечательностей северо-востока Московской области. Главная цель маршрута – Свято-Троицкая Сергиева Лавра в г. Сергиев Посад. Маршрут в полной мере может считаться брендовым, так как:

- ✓ является одним из самых известных туристских маршрутов Подмосковья;
 - ✓ имеет оригинальные название и логотип;
 - ✓ продвигается на разных уровнях;
 - ✓ имеет специальную маркировку на отдельных участках;
 - ✓ паломникам и туристам предлагается «подорожная грамота», в которую проставляются отметки о прохождении на определённых пунктах маршрута;
 - ✓ на сайте маршрута есть перечень средств размещения, питания и др.
- Проходящие по маршруту паломники

и туристы могут также принять участие в реконструкции и обустройстве отдельных участков маршрута. Такая идея позволяет человеку чувствовать себя сопричастным не только к духовной истории, но и к процессу её возрождения.

Однако как маршрут, который находится в стадии разработки, «Дорога в Лавру» имеет ряд существенных недостатков, которые сдерживают полноценное вхождение в пул брендовых маршрутов России.

Первая проблема заключается в том, что со времени существования исторической дороги в Лавру ландшафты Москвы и Подмосковья существенно изменились, и поэтому проложить маршрут по истинному историческому пути в целом не представляется возможным. Поэтому многие участки маршрута проходят по фактически доступным дорогам, тропинкам и просекам. Отсутствие системности в организации пространства маршрута приводит к тому, что часто он проходит по необустроенным дорогам и тропинкам. В свою очередь это ведёт к тому, что отдельные части маршрута в разное время года используются любителями гонок на мотоциклах, квадроциклах, снегоходах, что разрушает растительный и почвенный покров, полотно грунтовых дорог, превращая их в труднопроходимые. С этим пытаются бороться местные жители – на дороги укладываются поваленные деревья, чтобы максимально преградить путь транспортным средствам (рис. 3А). Все это негативно отражается на качестве «брендового пути». Необустроенные участки пути фактически становятся недоступными в определённые периоды года, например осенью во время дождей или зимой, когда в лесу тропинки покрываются толстым слоем снега.

Вторая проблема – это отсутствие специального оборудования и единой маркировки на всей протяжённости маршрута. Лишь на некоторых отдельных участках организованы места для отдыха, но они

¹⁷ Дорога в Лавру. URL: <https://dorogavposad.ru/>

далеко не в полной мере соответствуют требованиям к таким объектам (рис. 3Б). Проблемы маркировки также иллюстрирует рис. 3В – это несистемность, изна-

шиваемость материалов, непродуманность размещения элементов маркировки, отсутствие информационных стендов, и многое другое.

Рис. 3 – Проблемные аспекты инфраструктуры туристско-паломнического маршрута «Дорога в Лавру» в Подмосковье¹⁸: А) преграды на пути для гоночных машин (и путников); Б) попытка организовать место для привала и отдыха; В) недолговечная и несистемная маркировка маршрута

Fig. 3 – Problematic aspects of the infrastructure on the tourist and pilgrimage route “Road to Lavra” in Moscow region: А) obstacles on the way for racing cars (and travelers); Б) an attempt to organize a place for a halt and rest; В) short-lived and non-systematic marking of the route

На данный момент развитие маршрута «Дорога в Лавру» идёт со стандартными для многих подобных маршрутов ошибками – как проект маршрут существует, широко известен, у него есть страничка в социальных сетях и отдельный сайт. Однако, например, в его развитии и поддержании не принимает участия Русская Православная Церковь, вся соответствующая работа ведётся только инициативной группой и отдельными энтузиастами. Среди прочих важнейших проблем – отсутствие «оператора маршрута» (управляющей компании в форме ассоциации, объединения заинтересованных, владельцев инфраструктурных объектов и пр.), который имел бы обязательства за его функционирование и обустройство, отсутствие специального фонда и какого-либо

системного финансирования (в т.ч. по причине отсутствия «оператора маршрута»), низкая вовлеченность местных жителей (жители отдельных поселков и дачных сообществ, находящихся по линии маршрута, часто даже не знают, что он проходит через их населённые пункты), – всё это приводит к тому, что существующие проблемы маршрута «Дорога в Лавру» не решаются в течение уже многих лет, а это, в свою очередь, препятствует дальнейшему полноценному развитию и популяризации его в качестве брендового туристского маршрута Московской области, не позволяет привлекать новых путешественников, ограничивает возможности по популяризации.

Исторические пути разного типа и тематики могут объединяться под единым крупным («зонтичным») брендом.

¹⁸ Фотографии А.В. Афанасьевой, 2024 г., р-н д.п. Зеленоградский, Пушкинский гор. окр., Московская обл.

Таковым стал, например, бренд «Культурные маршруты Совета Европы»¹⁹, который объединяет международные брендовые маршруты, сформированные на базе определенных, знаковых для европейской истории и культуры, тем. История проекта началась в 1987 г., когда Совет Европы инициировал процедуру сертификации особо значимых для истории и культуры континента маршрутов. Цель проекта – объединить государства европейского пространства общей историей и демократическими ценностями. Сейчас действует 48 таких маршрутов, они имеют разную тематику и проходят по разным странам. Многие из них реализуются на практике и выполняют интеграционные функции, некоторые же остаются по-прежнему лишь декларируемым набором достопримечательностей, однако в целом также продвигаются как специфический территориальный туристский продукт.

Тематика «Культурных маршрутов Совета Европы» разная – среди них представлены биографические, сакральные, социально-политические, культуры искусства, урбанистические, археологические, культурно-цивилизационные, индустриальные, аграрные, литературные и, конечно, комплексные. Среди наиболее популярных мотивов и тем культурных маршрутов Совета Европы отметим:

- *персоналии (биографические маршруты)* – объединяют места, связанные с жизнедеятельностью и наследием выдающихся людей, которые внесли значительный вклад в историю, культуру, литературу. Среди таких личностей – архитекторы Алвар Аалто, Ле Курбузье, писатель Роберт Льюис Стивенсон, выдающиеся политические деятели Карл Великий и Наполеон Бонапарт, и др.;
- *сакральные мотивы* – это древние паломнические маршруты, которые включают духовно-религиозные аспекты, и могут объединять как

объекты одной религии, так и проходить по объектам разных религий на общей территории одного культурного и исторического пространства;

- *культура производства товаров, природопользования и сельского хозяйства* – это маршруты, которые проходят по объектам индустриального наследия, винодельням и полям. Среди них – «Путь виноградной Лозы», «Европейский путь индустриального наследия», «Оливковый путь» и др.

Изучение механизмов функционирования проекта «Культурных маршрутов Совета Европы» позволило выявить общие принципы, которые обеспечивают выполнение его задач и способствуют успешности как способа и формы организации туристского пространства. Среди них можно отметить наиболее важные:

- *объединяющая концепция*, которая опирается на общность истории, транспортные пути и маршруты, принципы сосуществования культур и традиций, воспитательную функцию сюжетной линии маршрута;
- *ядра притяжения и точки роста (бренд-поинты)*: каждый маршрут имеет сильную аттракцию или ряд таковых, которые также выполняют миссию подтягивания более слабых дестинаций в общем маршруте, при этом последние стремительно развиваются в плане туризма как благодаря функционированию маршрута, так и нахождению собственных конкурентных преимуществ и возможностей внутри маршрута, что позволяет им со временем вырасти в полноценные ядра притяжения;
- *тематизация пространства*, погружение туриста в тему маршрута средствами окружающей среды и исторического наследия – подбор объектов показа, полноценно раскрывающих тематику маршрута, подбор средств передвижения (например, «Путь

¹⁹ <https://www.coe.int/ru/web/cultural-routes>

Д'Артаньяна» задуман как конный маршрут, именно так знаменитый гасконец путешествовал по Европе в романах А. Дюма), соответствующие тематической концепции средства размещения, мотивационные установки для туристов, спектр активностей на маршруте, и пр.;

- *механизмы и инструменты взаимодействия* между странами-участницами маршрутов в вопросах сохранения наследия через туристическую активность;
- *бренд для каждого маршрута* – наличие обоснованного логотипа маршрута, слогана, оформление в стилистике этого бренда пространств, продвижение маршрута, его элементов и участников под единым брендом;
- *информационное обеспечение маршрута*, наличие информационных площадок и платформ – сайта, страниц в социальных сетях, блогов, инфоцентров, придорожных аншлагов, путеводителей и буклетов, журналов, картографической продукции и пр.;
- *системная научная и образовательная работа*, проводимая всеми участниками маршрутов как на уровне правительств и ответственных органов управления, так и на уровне отдельных предприятий и организаций, участвующих в реализации конкретных маршрутов;
- *интеграционные меры и механизмы*, наличие «точек давления» и «механизмов поощрения» в отношении участников различных уровней и организационных форм для более оперативного достижения согласованных целей и задач реализации проекта;
- *управляющий оператор маршрута* – наличие и активное функционирование государственной или общественной организации, которая осуществляет обслуживание маршрута, обеспечивает инфраструктуру (стоянки для транспорта, информационные стенды, туринфоцентры, и пр.), определяет и

координирует порядок работы на маршруте для туристических операторов.

Исходя из описанных выше особенностей и принципов функционирования и развития проекта культурных маршрутов Совета Европы можно видеть, что как сами культурные маршруты, так и выработанная и действующая система инструментов обеспечения их функционирования – это ***наглядный пример эффективной модели для задач формирования и развития брендовых туристских маршрутов***, выстроенной на основе понимания их в качестве системного территориального туристского продукта, объединяющего материальное и нематериальное наследие различных стран и народов инструментами туризма, стимулирующего административные и межотраслевые взаимодействия во всех вопросах, связанных с их функционированием.

Далее рассмотрим примеры нескольких ***исторических путей, которые де-факто находятся в стадии проекта***.

Признанный одним из величайших маршрутов в истории человечества, древний Шёлковый путь сформировал первый мост между Востоком и Западом и был важным торговым коридором между древними империями Китая, Центральной и Западной Азии, Индийского субконтинента и Европы. Эта историческая сеть маршрутов способствовала обмену не только шёлком и прочими разнообразными товарами, но также культурой, идеями и философией, постепенно формируя мир, каким мы его знаем сегодня. Идея современного туристического маршрута под брендом **«Великий Шёлковый путь»** заключается в том, что, отправляясь вдоль путей исторического Шёлкового пути, путешественники могут не только прикоснуться к тысячелетней истории взаимодействия Востока и Запада, но и пройти по стопам знаменитых людей, например таких, как Александр Македонский или Марко Поло. Воссоздание Великого Шёлкового пути в виде туристического маршрута – это

инициатива ЮНВТО, которая объединила 33 государства²⁰ с целью сохранения исторического наследия и повышения туристического потенциала этого общего маршрута. В 2013 г. ЮНВТО установила новое партнёрство с Венецианским отделением Совета Европы и регионом Венето в Италии для морской части Шёлкового пути. Одновременно с этим в рамках проекта реализуется ряд региональных и национальных маршрутов, которые также используют этот бренд – программа «Великий Шёлковый путь» объединяет более 50 исторических маршрутов. В 2014 г. ЮНВТО в партнёрстве с ЮНЕСКО конкретизировала направления этого маршрута через «Дорожную карту развития» – новую стратегию развития туристического потенциала, предполагающую выделение двух магистральных маршрутных коридора: 1) «Чанъань – Тянь-Шанский коридор» (охватывает Китай, Казахстан, Кыргызстан), и 2) «Коридор Пенджикент – Самарканд – Пойкент» (Таджикистан, Узбекистан).

«Великий Шёлковый путь» как маршрут имеет широкие возможности для внедрения, поскольку представляет собой уже сложившийся бренд, известный своей многовековой историей, памятными местами и точками притяжения туристов, которыми движут разные мотивы (культурно-познавательные, духовные, ностальгические, приключенческие и др.). Многие из историко-культурных и нематериальных памятников имеют международное значение и внесены в Списки наследия ЮНЕСКО (всемирного и нематериального). Вместе с тем, несмотря на обилие объектов туристского интереса и точек притяжения, как и наличие стран-участниц с богатой и успешной практикой развития туризма, маршрут полностью не запущен как цельный территориальный продукт, сохраняется ряд сложностей, которые препятствуют его

полноценной разработке и реализации. В частности, существенные различия в принципах и подходах к развитию индустрии туризма, наличие конфликтов между отдельными странами-участниками проекта. Поэтому определённо этот маршрут нуждается в организации-операторе или ином наднациональном органе управления, который будет ответственен за разработку и реализацию его стратегии развития, а также за координацию между участниками. На данный момент функции оператора де-факто выполняет ЮНВТО, однако большинство мер, которые предпринимаются этой международной организацией, носят декларативный характер, и сводятся к обмену опытом, обучению отдельных представителей рынка (например, гидов) и проведению многочисленных конференций и деловых встреч. При этом у маршрута нет официального сайта как информационной площадки продвижения, нет реального взаимодействия между стейкхолдерами рынка и многих иных механизмов и инструментов, присущих брендовым туристским маршрутам. Турист может в рамках отдельных участков маршрута самостоятельно, или с помощью организованных туроператорами поездок (например, из России в Казахстан и Узбекистан, или между отдельными странами) посетить историко-культурные достопримечательности, связанные с историей и де-юре входящие в маршрут, однако такие туристские поездки нельзя называть полноценными путешествиями по маршруту «Великий Шёлковый путь». Сдерживает создание полноценного маршрута и низкий уровень развития туризма в ряде стран, отсутствие унифицированных сервисных стандартов, что усложняется слабыми связями между дестинациями-лидерами и входящими в маршрут менее успешными в плане туризма объектами, регионами и

²⁰ Азербайджан, Албания, Армения, Бангладеш, Болгария, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Индонезия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, КНДР, Республика Корея, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Россия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия, Япония

отдельными странами.

Инициатива «**Великий Чайный путь**» является одним из важнейших проектов развития туризма в реализации российской федеральной программы популяризации въездного международного и внутреннего туризма. Основанный в 1727 г., город Кяхта был важным торговым центром для купцов

на Шёлковом пути, торговавших различными китайскими товарами, в частности чаем, шёлком и фарфором. За последнее десятилетие в ходе реализации проекта между Россией, Монголией и Китаем были установлены партнёрские отношения по совместной разработке и продвижению этого туристического бренда.

Рис. 4 – Лист почтовых марок «The Great Kiwi Road Trip», выпущенный почтовой службой Новой Зеландии в 2017 г. (размер 180×235 мм, дизайнеры G. Mowday, Ch. Boniface, Ch. Davidson; из коллекции О.Е. Афанасьева)

Fig. 4 – Sheet of postage stamps “The Great Kiwi Road Trip”, issued by the New Zealand Post Service in 2017 (size 180×235 mm, designers G. Mowday, Ch. Boniface, & Ch. Davidson; from the collection of O.E. Afanasyev)

Также заслуживает внимания опыт инициации **брендового туристского маршрута в качестве общенационального проекта**. Здесь ярким примером является «Great Kiwi Road» («Великая Киви-Роад») в Новой Зеландии – крупнейший общенациональный проект, который охватывает важнейшие достопримечательности страны и разные пути сообщения – железные и автомобильные дороги, пешие тропы и пр. Так, например, пассажирские железнодорожные маршруты («Northern Explorer», «Coastal Pacific», «TranzAlpine» и др.),

которые в Новой Зеландии пользуются популярностью у туристов, также вовлекаются в брендинговую стратегию «Great Kiwi Road». В рамках проекта осуществляется разработка и проведение событийных мероприятий, ряд участков маршрута брендирован и имеет маркировку. Маршрут активно продвигается на разных уровнях. Так, например, на рис. 4 показан лист почтовых марок, популярный в сообществах филателистов, рекламирующий маршрут «Great Kiwi Road», на котором отображены ключевые аттракции всей страны.

Otago Central Rail Trail
Отаго, Новая Зеландия

Londonderry Rail Trail
Нью-Гемпшир, США

Kennebec River Rail Trail
Мэн, США

Vaana (Helsinki harbour rail)
Хельсинки, Финляндия

Рис. 5 – Примеры железнодорожных троп

Fig. 5 – Examples of railway trails

Железнодорожные тропы могут проходить как через целые регионы, так и находиться в пределах одного города, предназначаться только для велосипедистов, для преодоления пешком, или с помощью разных транспортных средств. Например, «**Отагская железнодорожная тропа**» – один из самых известных маршрутов такого рода, имеет протяжённость

150 км, является пешеходной, велосипедной и конной трассой, которая проходит в южной части страны между городами Мидлмарч и Клайд (регион Отаго, Новая Зеландия). Её посещают по разным оценкам от 10 000 до 14 000 туристов в год и до 80 000 местных жителей, и эти цифры с каждым годом только растут^{21, 22}.

Наиболее развита система железно-

дорожных троп в США, Канаде, Австралии, а также в Великобритании, Германии и ряде других европейских государств. Эти страны демонстрируют успешные практики преобразования нефункционирующих железных дорог, и как следствие, маргинализированных территорий вокруг них, в протяжённые туристические маршруты.

Сегодня существуют проекты по созданию трансконтинентальных пешеходных и велосипедных железнодорожных туристских маршрутов на основе существующей и расширяющейся сети железнодорожных троп. Многие из них становятся известными и важными брендовыми туристскими маршрутами.

Вид входа в тоннель до создания железнодорожной тропы

Вид входа в тоннель после создания тропы

Вид внутри тоннеля после создания тропы

Указатели при входе в тоннель

Рис. 6 – Пример преобразования заброшенного железнодорожного тоннеля вблизи города Бат в рекреационный объект

Fig. 6 – An example of the conversion of a disused railway tunnel near the city of Bath into a recreational facility

²¹ Rail trail still proving popular // Otago Daily Times, 2011, May 23

²² Parker, T. Why Key's national bike track could be paved with gold // The New Zealand Herald, 2009, March 23.

История формирования маршрута «**Two Tunnels Greenway**» («Тропа двух туннелей») возле города Бат в Англии является показательной. Она продвигается некоммерческой компанией Sustrans совместно с местным сообществом. Некогда заброшенная железнодорожная ветка усилиями инициаторов превратилась в один из самых привлекательных и посещаемых маршрутов страны и стала важной туристской аттракцией. На рис. 6 показано оформление и организация тропы. Данный маршрут помимо оборудованного полотна с маркировкой отличается живописностью окружающих ландшафтов, в туннеле, находящемся в структуре маршрута, звучит музыка, а сохранённые и воссозданные местами элементы инфраструктуры погружают путешественника в железнодорожную тематику.

Брендовые маршруты могут формироваться на базе вполне традиционных, но живописных дорог или вдоль знаковых достопримечательностей страны или региона. Другими словами, это **транспортные магистрали, которыми в том числе пользуются и туристы**. Однако в силу разных причин – живописности, истории, наличия известных памятников и др. – они стали точкой интереса туристов. Иногда такие маршруты перерастают в полноценные брендовые маршруты, но чаще так и остаются красивыми дорогами или направлениями, которые как маршруты рекомендуются туристам к посещению в разных путеводителях и на туристских сайтах. Примерами таких туристских маршрутов служат «Панамериканское шоссе» (сеть дорог в Америке, суммарной протяжённостью 30 тыс. км, которая объединяет национальные сети дорог континентальных

государств Америки в единую систему), «Адриатическое шоссе» или «Ядранский тракт» (автомобильная дорога вдоль восточного побережья Адриатического моря), «Кольцевая дорога в Исландии» (автомобильный маршрут, который соединяет города вдоль побережья острова Исландия) и др. Так, например, известным брендовым туристским маршрутом является «**Великая Океанская дорога**» («Great Ocean Walk») – культовый автомобильный маршрут в Австралии и одна из самых живописных трасс в мире. В 1962 г. организацией Tourist Development Authority эта дорога была признана «самой живописной дорогой в мире». Долгое время это был автомобильный маршрут, соединявший курортные города, национальные парки и водопады, выдающиеся природные достопримечательности (в т.ч. знаменитые кекуры «Двенадцать апостолов»). В 2004 г. вдоль дороги был открыт пеший маршрут «Great Ocean Walk» длиной 104 км. Сегодня он позиционируется как «комплексная туристская дестинация»²³.

Таким образом отметим одно из важнейших свойств и качеств брендовых туристских маршрутов: такие маршруты эффективны для дестинаций в том случае, если они выступают разновидностью концептуального пространства, которое формирует уникальный туристский опыт и переживания проходящих по нему туристов. В таком случае брендовый туристский маршрут может и должен рассматриваться как сложная территориальная система, которая вовлекает во взаимодействие разных стейкхолдеров, т.е. формирует собой систему (модель) устойчивых взаимосвязей между многочисленными и разнообразными стейкхолдерами (рис. 7).

²³ Visit Great Ocean Road – Victoria's Top Tourist Destination. URL: <https://visitgreatoceanroad.org.au>

Рис. 7 – Модель брендового туристского маршрута как устойчивой системы стейкхолдеров

Fig. 7 – The branded tourist route model as a sustainable system of stakeholders

Особенностью любого сколь-либо протяжённого маршрута является то, что полностью пройти или проехать его за один раз для рядового туриста сложно. Поэтому успешным такой маршрут будет только при условии того, что он разбит на отдельные участки, которые складываются в цельный маршрут не одновременно. Так за одну поездку турист может пройти один или несколько участков, а не весь маршрут, и при этом получит удовлетворение от факта прохождения маршрута, и у него появится желание приехать снова, чтобы пройти другие участки маршрута. Это позволяет не ограничивать целевую аудиторию продукта, а также формировать отложенный туристский спрос. Однако важно, чтобы все участки маршрута функционировали как единая система во всех своих компонентах (брендинг, стандарты сервиса, сувениринг, информационное обеспечение и пр.). Также и объекты туристского интереса как

вовлечённые в производство территориальных туристских продуктов субъекты на маршруте должны взаимодействовать и функционировать системно для формирования общего пространства. Под системой информации и смыслов маршрута мы понимаем информационное сопровождение на маршруте для раскрытия его тематики – это навигация на маршруте, деятельность экскурсоводов, аудиогиды, карты и путеводители, сайт и соцсети, и пр. Этим должны быть обеспечены все участки маршрута, в объектах инфраструктуры турист должен без труда найти карту маршрута, а сотрудник на объекте должен знать, что этот конкретный объект выступает частью брендового маршрута, и информировать туриста в рамках своей компетенции. Любой туристский маршрут может и должен развиваться, тем более маршрут брендовый, поэтому его функционирование сопровождается организацией событийных и научных

мероприятий, выставок и пр. Маршрут, являясь масштабным территориальным продуктом, вовлекает в поле своего влияния менее значимые и известные продукты территории, а потому для формирования особого туристского опыта важно системное взаимодействие и в этом вопросе. В центре всей системы стоит оператор маршрута – организация, которая занимается обслуживанием маршрута, координацией деятельности вовлечённых субъектов, его развитием и продвижением. Эта модель может быть применима к другим видам туристских маршрутов, в первую очередь тем, которые имеют большую протяжённость и проходят по территориям разных субъектов и даже стран.

Выводы

Таким образом, можно обозначить ключевые признаки «брендовости» маршрута: уникальная и длительная история, запоминающееся название, насыщенность историко-культурными и природными достопримечательностями и сакральными местами, единая система сервиса и обслуживания на маршруте – средства размещения, питания, информационные службы и транспортные средства, подчинённые одной теме и функционирующие в едином ключе, маркировка и брендинг (единая система оформления указателей, информации в путеводителях и пр.). Бренд-маршрут должен иметь элементы эмоционализации и иммерсивности, в частности, на примере маршрута «Сикоку-хенро» это достигается через облачение путников и туристов в традиционные одежды и специальное оснащение, устоявшимися ритуалами, на других маршрутах это могут быть «подорожные грамоты», сертификаты и пр.

Бренд-маршруты как комплексные туристские продукты территории имеют важное значение в развитии туристской индустрии, и, как следствие, регионов и стран. В частности, на основе проведённого анализа можно обозначить такие функции бренд-маршрутов:

- ✓ привлекают интерес органов власти к сохранению историко-культурного

наследия;

- ✓ формируют финансовый фонд для сохранения наследия;
- ✓ вовлекают местное население в сохранение памятников истории и культуры;
- ✓ обеспечивают доход и рабочие места;
- ✓ создают условия для государственно-частного партнёрства и формирования устойчивого взаимодействия между стейкхолдерами;
- ✓ поддерживают местный малый бизнес и сохраняет традиционные формы хозяйствования и природопользования;
- ✓ сохраняют биоразнообразие и способствует устойчивости природной среды;
- ✓ становятся результатом формирования привлекательного туристического пространства, местами для активного времяпрепровождения, преобразования маргинальных, заброшенных территорий;
- ✓ выступают способом сохранения наследия и инфраструктуры, способствуют консервации и восстановлению исторических объектов и пространств;
- ✓ выступают формой продвижения туристических аттракций и маршрутов разного уровня значимости;
- ✓ являются формой устойчивого туризма и способом охраны окружающей среды;
- ✓ формируют активное сообщество приверженцев путешествий, способствуют популяризации здорового образа жизни;
- ✓ объединяют районы разного уровня экономического развития и благоустройства в одном маршруте;
- ✓ способствуют формированию особой транспортной инфраструктуры для путешественников.

В бренд-маршруте чаще всего есть «сильные» туристские аттракции, известные и интересные туристам, и те, которые туристы без включения их в маршрут не посетили бы никогда.

Таким образом, обозначенные в исследовании признаки брендовых туристских маршрутов, необходимые элементы и системная модель, а также приведённые примеры могут быть использованы в процессе работы по совершенствованию и при разработке новых туристских маршрутов. Описанная системная модель функционирования брендового туристского маршрута может быть использована в работе над созданием современных национальных

маршрутов в России, которые во многом страдают из-за недостатка системности в подходах и механизмах, конструктивного диалога и взаимодействия между субъектами, а также из-за отсутствия управляющего оператора туристского маршрута в его территориальном понимании, стандартов сервиса в различных объектах и субъектах маршрута, недостаточности всего спектра инфраструктуры и информационного обеспечения и пр.

Список источников

1. Александрова А.Ю. Великий Шёлковый путь: геополитические, географические и экономические аспекты проектирования трансграничного туристского маршрута // Наука. Инновации. Технологии. 2015. №2. С. 68-77.
2. Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Туристские легенды как составляющая экономики впечатлений и процесса формирования опыта путешествий // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №2. С. 7-20. doi: 10.24411/1995-0411-2019-10201.
3. Афанасьев О.Е., Гадимова Ф.К., Галкин Д.В. Брендовый туристский маршрут: кейс Сикоку-хенро в Японии // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №1. С. 36–44. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-36-44.
4. Афанасьева А.В. Железнодорожные туристские тропы как новый формат организации досуга и путешествий // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №2(89). С. 6-23. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10201.
5. Афанасьева А.В., Ибрагимов Э.Э., Чимири С.В., Спатарь-Козаченко Т.И. Культурные туристские маршруты как механизм геополитической интеграции // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №1. С. 113-136. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-113-136.
6. Вапнярская О.И. Туристские маршруты в рамках государственного регулирования // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №1. С. 44-54. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10105.
7. Выскубова Н.А., Цапук Д.А., Щегольков Ю.Ю. Формирование и развитие межрегиональных туристских проектов: сравнительный анализ проектов «Государева дорога» и «Льянная дорога» // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №1(103). С. 102-125. doi: 10.5281/zenodo.7793419.
8. Дихтяр С.В. Культурные пути и их названия в туризме // Учёные записки. 2018. Т.25. С. 85-88
9. Долженко Д.Е. Методические подходы к классификации межрегиональных туристских проектов // Журнал правовых и экономических исследований – Journal of Legal and Economic Studies. 2018. №1. С. 185-188.
10. Зырянов А.И., Зырянова И.С. Межрегиональные туристские маршруты в России // География и туризм. 2020. №1. С. 5-12.
11. Матвеевская А.С., Погодина В.Л. Перспективы использования брендовых туристских маршрутов по России в экспорте туристских услуг // Современные подходы к повышению качества сервиса в индустрии туризма и гостеприимства в условиях межкультурной коммуникации: Мат. IX Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург: УрГЭУ, 2019. С. 36-40.
12. Омарова Н.Ю., Данилова В.А. Потребность создания и перспективы развития межрегионального брендового маршрута «Государева дорога» // Экономика и управление гостеприимством территории: Сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. Вел. Новгород, 2021. С. 83-89.

13. Писаренко С.В., Жуков П.В. «Серебряное ожерелье России»: проект или продукт? // Вестник Национальной академии туризма. 2018. №3(47). С. 19-22.
14. Соломина И.Ю. К вопросу об организации и реализации международного межрегионального проекта «Красный маршрут» в России // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №1. С. 89-96. doi: 10.22412/1995-0411-2017-11-1-89-96.
15. Степанова С.В. Трансграничные туристские маршруты: возможности Северо-Запада России // Балтийский регион. 2017. №4. С. 129-151. doi: 10.5922/2074-9848-2017-4-7.
16. Aaltola M., Käpylä J. US and Chinese Silk Road Initiatives: Towards a Geopolitics of Flows in Central Asia and beyond // *Bordering Practices in Central Asia and Beyond*. 2016. Pp. 207-242. doi: 10.2307/j.ctvbkjzm0.14.
17. Eiki H., Reader I. Pilgrimage and Peregrination: Contextualizing the Saikoku Junrei and the Shikoku Henro // *Japanese journal of religious studies*, 1997. Vol. 24. Iss. 3-4. Pp. 271-299.
18. Ferreira S.L., Muller R. Innovating the wine tourism product: Food-and-wine pairing in Stellenbosch wine routes // *African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance*. 2013. Vol.19(sup-3). Pp. 72-85.
19. MacLeod N. Cultural Routes, Trails and the Experience of Place. In book: *The Routledge Handbook of Cultural Tourism*. Ch. 46. London: Routledge, 2012. Pp. 369-374.
20. MacLeod N. The role of trails in the creation of tourist space // *Journal of Heritage Tourism*. 2016. Vol.12. Iss.5. Pp. 423-430. doi: 10.1080/1743873X.2016.1242590.
21. Malraux A. *The museum without walls*. Garden City, NY: Doubleday, 1967. 252 p.
22. Majdoub W. Analyzing cultural routes from a multidimensional perspective // *Almatourism: Journal of Tourism, Culture and Territorial Development*. 2010. Vol.1. Iss.2. Pp. 29-37. doi: 10.6092/issn.2036-5195/2029.
23. Wang J. Geopolitics in the Heritage: The Cultural Routes of Silk Roads // *SSRN Electronic Journal*. 2021. doi: 10.2139/ssrn.3840026.
24. Pattanaro G., Pistocchi F. Linking Destinations Through Sustainable Cultural Routes // *SYMPHONYA Emerging Issues in Management*. 2016. Iss.1. Pp. 83-96. doi: 10.4468/2016.1.09pattanaro.pistocchi
25. Reis A.C., Jellum C. Rail Trail Development: A Conceptual Model for Sustainable Tourism // *Tourism Planning & Development*. 2012. Vol.9. Iss.2. Pp. 133-147. doi: 10.1080/21568316.2011.630748.
26. Timothy D.J., Boyd S.W. *Tourism and trails: Cultural, Ecological and Management Issues*. Bristol: Channel View Publ., 2015. 307 p.

References

1. Aleksandrova, A. Yu. (2015). Velikij Shjolkovij puti: geopoliticheskie, geograficheskie i ekonomicheskie aspekty proektirovaniya transgranichnogo turistskogo marshruta [The Silk Road: the geopolitical, geographic and economic aspects of designing cross-border tourism route]. *Nauka. Innovatsii. Tekhnologii [Science. Innovation. Technologies]*, 2, 68-77. (In Russ.).
2. Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2019). Turistskie legendy kak sostavlyayushchaya ekonomiki vpechatlenij i protsess formirovaniya opyta puteshestvij [Legends in tourism as a part of the experience economy and the process of forming the travel experience]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 13(2), 7-20. doi: 10.24411/1995-0411-2019-10201. (In Russ.).
3. Afanasiev, O. E., Gadimova, F. K., & Galkin, D. V. (2022). Brendovij turistskij marshrut: kejs Sikoku-khenro v Yaponii [A branded tourist route: The case of Shikoku Henro in Japan]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 36-44. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-36-44. (In Russ.).
4. Afanasieva, A. V. (2020). Zheleznodorozhnye turistskie tropy kak novyj format organizatsii dosuga i puteshestvij [Rail trails as a new form of leisure and travel]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 14(2/89), 6-23. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10201. (In Russ.).

5. Afanasieva, A. V., Ibragimov, E. E., Chimiris, S. V., & Spatar-Kozachenko, T. I. (2022). Kulturnye turistskie marshruty kak mekhanizm geopoliticheskoy integratsii [Cultural tourist routes as a mechanism for geopolitical integration]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(1), 113-136. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-113-136. (In Russ.).
6. Vapnyarskaya, O. I. (2020). Turistskie marshruty v ramkakh gosudarstvennogo regulirovaniya [Tourist routes in the state regulation]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(1), 44-54. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10105. (In Russ.).
7. Vyskubova, N. A., Tsapuk, D. A., & Shchegolkov, Yu. Yu. (2023). Formirovanie i razvitie mezhregionalnykh turistskikh proektov: sravnitelnyy analiz proektov «Gosudareva doroga» i «Linyanaya doroga» [Creation and development of interregional tourist projects: A comparative analysis of the "Sovereign's Road" and "Flax Road" projects]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(1/103), 102-125. doi: 10.5281/zenodo.7793419. (In Russ.).
8. Dikhtiar, S. V. (2018). Kulturnye puti i ikh nazvaniya v turizme [Cultural Routes and their Names in Tourism]. *Uchjonye zapiski [Scientific notes]*, 25, 85-88 (In Russ.).
9. Dolzhenko, D. E. (2018). Metodicheskie podkhody k klassifikatsii mezhregionalnykh turistskikh proektov [Methodological approaches to the classification of interregional tourism projects]. *Zhurnal pravovykh i ekonomicheskikh issledovaniy – Journal of Legal and Economic Studies*, 1, 185-188. (In Russ.).
10. Zyryanov, A. I., & Zyryanova, I. S. (2020). Mezhregionalnye turistskie marshruty v Rossii [Interregional tourist routes in Russia]. *Geografiya i turizm [Geography and Tourism]*, 1, 5-12. (In Russ.).
11. Matveevskaya, A. S., & Pogodina, V. L. (2019). Perspektivy ispol'zovaniya brendovykh turistskikh marshrutov po Rossii v eksporte turistskikh uslug [Prospects for the use of branded tourist routes in Russia in the export of tourist services]. In coll.: *Sovremennye podhody k povysheniyu kachestva servisa v industrii turizma i gostepriimstva v usloviyah mezhkul'turnoj kommunikatsii [Modern approaches to service quality improving in tourism and hospitality industry considering intercultural communication]*: The materials of the International Scientific and Practical Conference, 36-40. (In Russ.).
12. Omarova, N. Yu., & Danilova, V. A. (2021). Potrebnost sozdaniya i perspektivy razvitiya mezhregionalnogo brendovogo marshruta «Gosudareva doroga» [The need to create and prospects for the development of the interregional brand route "Gosudaryova Doroga"]. *Ekonomika i upravlenie gostepriimstvom territorii [Economics and hospitality management of the territory]*: Collection of materials of the international scientific and practical conference. Veliky Novgorod, 83-89. (In Russ.).
13. Pisarenko, S. V., & Zhukov, P. V. (2018). «Serebryanoe ozherele Rossii»: proekt ili produkt? ["Silver necklace of Russia": project or product?]. *Vestnik Nacionalnoj akademii turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 3(47), 19-22. (In Russ.).
14. Solomina, I. Yu. (2017). K voprosu ob organizatsii i realizatsii mezhdunarodnogo mezhregional'nogo proekta «Krasnyi marshrut» v Rossii [On the issue of the organization and implementation of the international interregional project «Red Route» in Russia]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(1), 89-96. doi: 10.22412/1995-0411-2017-11-1-89-96. (In Russ.).
15. Stepanova, S. V. (2017). Transgranichnye turistskie marshruty: vozmozhnosti Severo-Zapada Rossii [Cross-Border Tourist Routes: The Potential of Russia's North-West]. *Baltiyskij region [Baltic Region]*, 4, 129-151. doi: 10.5922/2074-9848-2017-4-7. (In Russ.).
16. Aaltola, M., & Käpylä, J. (2016). US and Chinese silk road initiatives: towards a geopolitics of flows in Central Asia and beyond. *Bordering Practices in Central Asia and Beyond*, 207-242. doi: 10.2307/j.ctvbkjzm0.14.
17. Eiki, H., & Reader, I. (1997). Pilgrimage and Peregrination: Contextualizing the Saikoku Junrei and the Shikoku Henro. *Japanese journal of religious studies*, 24(3-4), 271-299.

18. Ferreira, S. L., & Muller, R. (2013). Innovating the wine tourism product: Food-and-wine pairing in Stellenbosch wine routes. *African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance*, 19(sup-3), 72-85.
19. MacLeod, N. (2012). Cultural Routes, Trails and the Experience of Place. In book: *The Routledge Handbook of Cultural Tourism. Ch. 46*. London: Routledge, 369-374.
20. MacLeod, N. (2016). The role of trails in the creation of tourist space. *Journal of Heritage Tourism*, 12(5), 423-430. doi: 10.1080/1743873X.2016.1242590.
21. Malraux, A. (1967). *The museum without walls*. Garden City, NY: Doubleday.
22. Majdoub, W. (2010). Analyzing cultural routes from a multidimensional perspective. *Almatourism: Journal of Tourism, Culture and Territorial Development*, 1(2), 29-37. doi: 10.6092/issn.2036-5195/2029.
23. Wang, J. (2021). Geopolitics in the Heritage: The Cultural Routes of Silk Roads. *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.3840026.
24. Pattanaro, G., & Pistocchi, F. (2016). Linking Destinations Through Sustainable Cultural Routes. *SYMPHONYA Emerging Issues in Management*, 1, 83-96. doi: 10.4468/2016.1.09pattanaro.pistocchi
25. Reis, A. C., & Jellum, C. (2012). Rail Trail Development: A Conceptual Model for Sustainable Tourism. *Tourism Planning & Development*, 9(2), 133-147. doi: 10.1080/21568316.2011.630748.
26. Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2015). *Tourism and trails: Cultural, Ecological and Management Issues*. Bristol: Channel View Publ.